

BOLALARNI PREDMETLAR SHAKLI BILAN TANISHTIRISH

Ergasheva Sarvinoz

Axmedova Durdona

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

3-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarni predmetlar shakli bilan tanishtirish, geometrik figuralar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish, kichik guruhlarda soddagina figuralar bilan ishlash, shakl haqidagi umumiy tasavvurni turli yoshda rivojlantirish kabilar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Geometrik shakllar, uchburchak, to'rtburchak, doira, slindr, to'g'ri to'rtburchak, fazoviy tasavvur, kvadrat, buyum.

Аннотация: В данной статье говорится о знакомстве детей с формой предметов, формировании представлений о геометрических фигурах, работе с объемными фигурами в малых группах, развитии общего представления о форме в разном возрасте.

Ключевые слова: Геометрические фигуры, треугольник, прямоугольник, круг, цилиндр, прямоугольник, пространственный образ, квадрат, предмет.

Abstract: This article talks about introducing children to the shape of objects, forming ideas about geometric figures, working with solid figures in small groups, developing a general idea about shape at different ages.

Key words: Geometric shapes, triangle, rectangle, circle, cylinder, rectangle, spatial image, square, object.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarda geometrik figuralar haqidagi tasavvurlarning shakllantirilishi. Matematika mashg'ulotlarida bolalar eng soddagina geometrik figuralar bilan, ularning ba'zi xossalari bilan tanishadilar, o'rta

guruhlarda uchburchak, aylana kabilarni chiqib ko‘rishi va ranglar orqali tasvirlashi mumkin. Shakllarni buyumlar orqali o‘rgansa ham bo‘ladi. Masalan bir buyum ikkinchisi bilan solishtiriladi. Bir-biriga nisbatan qanday holatdaligi o‘rganiladi. Buyumlarning ichida koptokchalar ichida kubik-rubik o‘yinchog‘i solib qo‘yiladi va bola koptokchalar ichidan kvadrat kubik-rubikni ajratib oladi. Bolalar asta-sekin shaklni tahlil qilish va baholashni o‘rganadilar. Bolalarda shakl haqidagi umumiy tasavvur shakllanishni boshlaydi. Bunday tasavvur maktabda matematika fanini o‘zlashtirish uchun o‘zak bo‘ladi. Ikkinchi kichik guruh Uch yoshli kichkintoylar dumaloq buyumlarni va burchaklari bor buyumlarni farq qilishga, ya‘ni buyumlarning shakllarini elementar tahlil qilishga o‘rgatiladi. Qarash uchun geometrik shaklga ega bo‘lgan, detallari yo‘q oddiy shakldagi buyumlar tanlanadi. Buning uchun daslab, har xil rangdagi, ammo bir xil shakldagi, bir xil buyumlardan, masalan? Uchburchak, kvadrat, to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi bayroqchalardan foydalanish maqsadga muvofiq, bu kichkintoylarga shakl ajratishga yordam beradi. Shundan keyin har xil rangli bir xil buyumlarni sodda shakldagi istalgan buyumlar koptok, ip koptok g‘ildiraklarini berish mumkin. Tarbiyachi bolalarga buyumlarning shakllarini payqash – harakat yo‘li bilan, “shakl” so‘ziga urg‘u bergan holda tahlil qilishni o‘rgatadi. U buyum konturi tashqi ko‘rinish ustidan qo‘lini o‘tkazib “dumaloq” g‘ildirak, - deydi. Bolalarni birgalikda harakat qilishga jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Kichkintoylar tarbiyachining qo‘l harakatini kuzatib, xuddi shunday harakatni haqoda bajarishga “yordam” berishadi. Bolalarning bilimlari borgan sari mustahkamroq va ta’sirchanroq bo‘lib boradi, yangi sharoitlarga o‘tkaziladi, bolalar ularni mustaqil qo‘llashga o‘rganadilar, ularning foydasiga tushunadigan bo‘ladilar.¹

Tarbiyachi bolalarda buyumlar konturini o‘rab olish, ularni qo‘l bilan qamrab olish, qo‘lni sirt bo‘yicha siypalab chiqish, buyumlarni dumalatish, ularni har xil holatga qo‘yish istagini uyg‘otadi. Natijada yumaloqlangan va burchakli buyumlarning xossalarini turgun, turg‘un emas va hokazo topadilar. “Shakli bo‘yicha o‘xshashlarini tanla” kabi o‘yin mashqlardan foydalanish mumkin. Chaqirilgan bola o‘z buyumini tekshirib chiqib, uni shu shakldagi buyumlar turgan stolga o‘tkazib qo‘yishi kerak. Keyinroq bolalar buni mustaqil bajaradilar, masalan, o‘z stollari yonida o‘tirgan hollarida har xil shakldagi buyumlarni ajratib qutilarga solishadi: bir qutiga dumaloq (dioarviy), ikkinchi qutiga burchakli (burchaklari

¹ N.U. Bikbayeva, Z.I.Ibrohimova, X.I.Qosimova Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish Toshkent “O‘qituvchi” 1995-yil 14-bet.

bo'lgan) buyumlarni solishadi. Ikkinchi kichik guruhda bolalar doira va kvadrat bilan tanishtiriladi. Buning uchun tarbiyachi dastlab har bir bolaga 2 tadan geometrik figura, masalan, qizil doira va yashil kvadrat beradi (tarbiyachining o'zida ham shular bo'ladi). Tarbiyachi bolalarga 2 ta figuradan bittasining nomini aytmagan holda ko'rsatadi va ulardan xuddi shunday figurani topish va ko'rsatishni so'raydi. So'ngra ikkinchi figurani ko'rsatib, bolalardan o'z stollaridan xuddi shunday figurani topib ko'rsatishni so'raydi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni geometrik figuralar bilan tanishtirish metodikasida buyumlarni payqash – harakat yo'li bilan tekshirish usullariga o'rgatish muhim ahamiyatga egayu buni qanday bajarishni tarbiyachi ko'rsatadi: u bolalarni birga ishlashga jaob qilgan holda, buyum konturi ustidan bir necha marta ko'rsatkich barmog'ini yuritib chiqadi bola har bir figura konturi ustidan qo'lini yuritib chiqadi. Bunda u figura nomini aytadi. Ikkinchi mashg'ulotda bolalar tarbiyachining har bir geometrik figura konturini hosil qilayotgan qo'l harakatini kuzatishadi. Shundan keyin o'zlari figura konturi bo'yicha barmoqlarini yuritib chiqib, uning nomini aytiladi. Bolalarni kontur ustidan barmoq yuritib chiqish bo'yicha mashq qildirish uchun 2-3 ta doira, kvadrat tasvirlangan kartochkalardan ham foydalanish mumkin. O'z tarbiyalanuvchilarini doira va kvadratni ajrata olish bo'yicha bir necha marta mashq qildirib, tarbiyachi bolalarni figuralar bilan aktiv harakat qilishga (qo'lga olish, bir birining ustiga qo'yish, qator qilib qo'yish) chorlaydi. Bu bolaga geometrik figuralarning nomlari va shakllarini eslab qolishga yordam beradi. Keyingi mashg'ulotlarda tarbiyachi o'zidagiga qaraganda kichik o'lchamdagi, ammo rangi bir xil bo'lgan doira va kvadratlarni beradi, so'ngra esa namunadan o'lchami ham, rangi ham fraq qiladigan doira va kvadratlarni beradi. Bolalarning doira va kvadrat haqidagi tasavvurlarini mustahkamlash uchun (Doirani o'ng qo'lingga ol", "Kvadratni chap qo'lingga ol", "Qo'lingda turgan narsaning nomini ayt", "Hamma doiralarni yuqori poloskaga, hamma kvadratlarni pastki poloskaga qo'y" kabi topshiriqlardan, shuningdek "top – chi, haltada nima bor", "Juftini top", "O'z uyingni top" kabi o'yinlardan foydalanish mumkin. Bunday topshiriqlarga mashg'ulotning bir qismini ajratish kerak, qolgan vaqtda esa doira va kvadratlardan ko'rsatish uchun xizmat qiladigan va tarqatma material sifatida foydalanib, buyumlar to'plamini yoki bitta buyumni topish, yoki yoniga qo'yish yo'li bilan buyumlar guruhlarini taqqoslash kabi mashqlarga bag'ishlash mumkin. Bolalarni buyumlarni ularning tasvirlari bilan mos keltirish bo'yicha "Buyum va uning tasviri", "Bizning tomorqa" kabi o'yinlarda mashq qildirish ham foydali. Oxirgi o'yinda bolalar buyumning kontur va yassi tasviri orasidagi moslikni idrok qilishni mashq qiladilar. Buyumlar shaklini geometrik

figuralar bilan taqqoslash kichkintoylar uddalay oladigan ish. Bolalar geometrik figuralarni har qanday buyumni – koptokni, g’ishtni va boshqa narsalarni qanday idrok qilsalar, shunday idrok qiladilar. Binobarin, bolalar qurilish komplektlarida, mazaikalarda har xil geometrik figuralar bilan doimo har xil rangli va har xil o’lchamli bo’lishi mumkinligini tushuntiradi. O’rta guruhda tarbiyachi bolalarda har xil shakldagi figuralarni idrok qilish tajribasini to’plashni davom ettiradi. Bolalar ikki – besh qismdan iborati sodda va murakkabroq shakldagi buyumlarni ko’zdan kechirishadi va rasmlarini chizishadi, ularni loy va plastilindan yasashadi, bunda qismlarning shakli hozircha geometrik etalonga yaqin bo’ladi bular piyola, jo’ja va boshqa narsalar bo’lishi mumkin. O’rta guruhda tarbiyachi predmetlar shaklini sezish – harakat va ko’rish bilan – tekshirishni tashkil qiladi. Tekshirish natijalari dumaloq, to’g’ri to’rtburchak shaklida kabyui so’zlar bilan mustahkamlanadi. Bu guruhda “Buyum o’zi haqida nima deydi?”, “Qismlariga ko’ra buyumning o’zini bil”, “Buyumlar dominosi” kabi o’yinlardan va shuningdek kubchalar, qirqma rasmlardan foydalanish mumkin.

“Shakl yasa” o’yini

Tarbiyachi bolalarni 4 guruhga bo’lib 4 joyga joylashtiradi. 1-guruhga 10 ta tayoqcha, 2-guruhga 8 ta tayoqcha, 3-guruhga 6 ta tayoqcha, 4-guruhga 4 ta tayoqcha beradi. Har bir guruh tarbiyachining topshirig’idan so’ng oldidagi tayoqchalardan kvadrat shaklini yasaydi. Natijada to’rt xil katta-kichik shakllar paydo bo’ladi. Bolalarni to’g’ri yoki noto’g’ri bajarganliklari tekshirib chiqiladi. Guruhlar o’mi o’zgartirilib o’yin yana shu shart bilan davom etadi.²

Geometrik obrazlar haqidagi dastlabki ma’lumotlarni bolalar o’yinlardan, mehnatdan, kundalik hayot turmushdan oladilar. Ular tarbiyachiga taqlid qilib, mozaikalar va qurilish materiallari komplektiga kiruvchi u yoki bu buyum nomini aytadilar. Ularning xossalari bilan amalda tanishadilar. Matematika mashg’ulotlarida sanoqqa o’rgatish uchun doiralar, uchburchaklar va boshqa narsalardan ko’rsatma material sifatida foydalaniladi. Bolalar figuralar miqdorini aniqlab, ularni aytishadi. Mashg’ulotlarda bolalarni doiralar, kvadrat, uchburchakning ba’zi belgilari bilan, keyinroq esa, to’g’ri to’rtburchakning belgilari bilan tanishtirish, figuralar har xil o’lchamli va har xil rangli bo’lishini ko’rsatish kerak. Bolalar tarbiyachi bilan birga katta o’lchamli (diametri 15sm) figuralarni qarashadi, kichik o’lchamdagi xuddi shu figuralarni ko’rsatishadi. Bolalarga o’z

² D. Q. Asqarova Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va texnologiyasi Namangan 2022-yil. 108-bet

konvertlaridagi figuralarni ajratish va ular qanday ifguralar ekanini va qanchaligini aytish taklif qilinadi. Tarbiyachining topshirig'iga binoan, bolalar figuralarning kattaliklari bo'yicha ortib va kamayib borish tartibida joylashtiradilar, har xil figuralarning miqdorlarini taqqoslab, qaysi figuralar kam, qaysi figuralarning miqdori barobar ekanini aniqlaydilar. Birinchi mashg'ulotda bolalarga figuralarning bir xil komplekti beriladi, keyingi mashg'ulotlarda esa, har qaysi bola figuralarning shunday komplektini oladiki, unda figuralarning miqdori, rangi va o'lchami har xil bo'ladi. Tarbiyachining ko'rsatmasiga binoan, bolalar figuralarni ikki poloskali kartochkalarga shakli, rangi, kattaligi bo'yicha joylashtiradilar, so'ngra poloskalarining har qaysisidagi figuralar miqdorini taqqoslaydilar. Shunday mashg'ulotlar o'tkaziladiki, ularda bolalar kvadratlar bilan to'g'ri to'rtburchaklarni taqqoslaydilar va ularning ba'zi xususiyatlari bilan tanishadilar. Masalan, tarbiyachi bolalarga kvadrat va to'g'ri to'rtburchak olishni, navbati bilan ularning konturlaridan barmoqlarini yuritib chiqishni va ular nimalari bilan farq qilishini o'ylab ko'rishni taklif qiladi. Bolalar kvadratni to'g'ri to'rtburchak ustiga qo'yib, figuralarni taqqoslashadi va to'g'ri to'rtburchak uzun ekanini, u shunisi bilan kvadratdan farq qiliini ko'rishadi. Bolalar sanashni o'rganib olishganidan keyin, ular tanish figuralarning elementlari bilan, ya'ni tomonlari va burchaklarining mavjudligi hamda ularning miqdori bilan tanishtiriladi. Tarbiyachi kvadratning bir uchidan ikkinchi uchigacha barmog'ini yuritadi va bu kvadratning tomoni ekanini aytadi. kvadratning hamma tomoni ko'rsatadi. Shuni kuzatish kerakki, bolalar "burchak" so'zini burchakning uchi bilan, ya'ni burchakni hosil qiluvchi nurlar (tomonlar) chiqadigan nuqta bilan bog'lamasinlar. Shuning uchun burchak ko'rsatilayotganda, qo'lni burchak teksiligida bir tomondan ikkinchi tomongacha surib borib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Bolalar o'z kvadratlari va to'g'ri to'rtburchaklarining tomonlarini topishadi, so'ngra esa burchaklarini topishadi, kvadrat va to'rtburchakning to'rttadan burchagi va to'rttadan tomoni borligini aniqlashadi. Navbatdagi mashg'ulotda ular uchburchaklarni ham xuddi shunday tekshirishadi va hamma uchburchakda uchtadan burchak va uchtadan tomon borligini aniqlashadi.

Kattalarning ta'lim ta'siri ostida, geometrik shakllarni idrok etish asta -sekin tiklanadi. Maktabgacha yoshdagi katta yoshdagi bolalar endi ularni narsalar bilan aniqlamaydilar, faqat solishtiradilar: silindr oynaga, uchburchak tomga o'xshaydi va hokazo.³

³ <https://muhaz.org/mavzu-bolalarni-predmetlar-shakli-va-geometrik-shakllarni-idro.html>

Bunday mashqlarni bolalar figuralarni tekshirib, qo'yilgan savolga javobni mustaqil izlab topa oladigan qilib tuzish kerak. Geometrik shakllar haqidagi bilimlarni mustahkamlash uchun tarbiyachi bolalarga oldin gugurt cho'plaridan figura tuzishni, so'ngra ornament hosil qilishni taklif qiladi. Figuralarni farq qilish va aytish bo'yicha mashq qildirish uchun "Nima o'zgardi?", "Nima yo'q bo'ldi?" "Shaklar dominosi", "Xuddi shunday figurani ko'rsat" kabi didaktik va harakatli o'yinlardan foydalaniladi. Masalan, tarbiyachida disk bo'lib, unga doira bo'ylab har xil geometrik figuralar joylashtiriladi. U disk strelkasini surish bilan goh u figurani, goh bu figurani ko'rsatadi, bolalar esa, o'z figuralari orasidan xuddi shunday figuralarni topishadi, ko'rsatishadi va nomini aytishadi. "O'z uychangni top" o'yinida polga chizilgan yoki chilvirdan tuzilgan doiralar, kvadratlar, uchburchaklar va boshqa figuralar uycha bo'lishi mumkin. Katta o'lchamli figuralar shaklini aniqlash bolalarga qiyinlik qilishini hisobga olib, bunday o'ychalar o'shchamlarini tobora kattalashtirib borish maqsadga muvofiq. Individual mashqlar uchun "Juftini top", "Kartochkaga mos figura tanla" va boshqa o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bolalar figuralarning rangli va kontur tasvirlarini mos qo'yishadi, shaklga mos figura tanlashadi. Yil oxirida bolalar sodda geometrik figuralarni nafaqat farq qilishadi va aytishadi, balki ularning ba'zi belgilari bo'yicha orientir oladigan bo'lishadi. Bolalarni buyumlar shaklini geometrik shakllar bilan taqqoslashga o'rgatish mumkin. Shu maqsadda maxsus mashqlardan foydalaniladi. Masalan, tarbiyachi stolga geometrik figurani qo'yadi, bolalar esa shu shakldagi buyumlarni tanlashlari kerak. Geometrik shakl – namuna figura ayrim bolalarga berilishi ham mumkin, ular shaklni va o'zlari tanlagan buyumni ko'rsatishadi. Mashqlarni "Xuddi shu shakldagi buyumni top", "Men nimani aytsam, shuni top", "Topshiriq" va boshqa o'yinlar shaklida o'tkazish maqsadga muvofiq. Tarbiyachi har qaysi shakldagi buyumdan ikki – uchtdan tanlaydi. Asta –sekin ularning miqdorini to'rt – beshtaga etkazish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.U. Bikbayeva, Z.I.Ibrohimova, X.I.Qosimova Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish Toshkent "O'qituvchi" 1995-yil 14-bet.
2. D. Q. Asqarova Matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va texnologiyasi Namangan 2022-yil. 108-bet
3. <https://muhaz.org/mavzu-bolalarni-predmetlar-shakli-va-geometrik-shakllarni-idro.html>

INNOVATIVE OFFERS IN EDUCATION AND SOCIETY

American International Open Conference 2024

<http://innconferences.iblogger.org/>

